

Perda de Carga Provocada por Atenuadores de Ruído do Tipo Celular

(Pressure Drop Caused by Cellular Noise Attenuators)

Autora: Edilene Andreia Soriani Ferreira Mello

Universidade São Francisco (USF), Campinas/SP, Brasil

Briza Acústica Ltda., Paulínia/SP, Brasil

E-mail: edileneandreamello@gmail.com

Website: www.brizaacustica.com.br

Ano: 2025

Resumo

Este artigo apresenta um estudo experimental sobre a perda de carga provocada por atenuadores de ruído do tipo celular, com o objetivo de desenvolver uma metodologia prática para o cálculo da queda de pressão gerada por esses dispositivos em sistemas de ventilação e controle de ruído. Foi projetado e construído um túnel de vento de 9,86 m de comprimento, equipado com inversor de frequência, termo-anemômetro e manômetro diferencial, permitindo a coleta de dados de velocidade e pressão diferencial em sete diferentes comprimentos de atenuadores (de 60 cm a 240 cm). A partir dos resultados experimentais, foram obtidas correlações polinomiais entre a perda de carga e o número de Reynolds, possibilitando a criação de equações aplicáveis a projetos de engenharia acústica. O estudo fornece uma base prática e reproduzível para o dimensionamento de atenuadores, contribuindo para a eficiência de sistemas de ventilação industrial e arquitetônica.

Palavras-chave: perda de carga; atenuadores de ruído; túnel de vento; número de Reynolds; fator de atrito.

Abstract

This article presents an experimental study on the pressure drop caused by cellular noise attenuators, aiming to develop a practical methodology for calculating airflow resistance in ventilation and noise control systems. A 9.86 m-long wind tunnel was designed and built, equipped with a variable-frequency drive, thermo-anemometer, and differential manometer, enabling data collection on air velocity and differential pressure for seven attenuator lengths ranging from 0.6 m to 2.4 m. Based on the experimental results, polynomial correlations were obtained between pressure loss and Reynolds number, leading to the development of equations applicable to acoustic engineering design. The study provides a practical and reproducible basis for attenuator sizing, contributing to the efficiency of industrial and architectural ventilation systems.

Keywords: pressure drop; noise attenuators; wind tunnel; Reynolds number; friction factor.

1. Introdução

O uso de atenuadores de ruído tornou-se essencial em projetos de controle acústico industrial e arquitetônico. Esses dispositivos reduzem a propagação do som, mas provocam perda de carga no escoamento de ar, o que pode comprometer o desempenho dos sistemas de ventilação. A literatura técnica apresenta poucos estudos experimentais detalhando essa relação entre desempenho acústico e perda de carga aerodinâmica. Diante disso, este trabalho foi desenvolvido para quantificar experimentalmente a perda de carga e determinar uma relação entre o número de Reynolds e o fator de atrito, fornecendo subsídios técnicos para o projeto de atenuadores mais eficientes.

2. Metodologia

Foi construído um túnel de vento subsônico de retorno aberto com 9,86 m de comprimento e seção de testes de 0,67 × 0,68 m, capaz de atingir velocidades de até 18,7 m/s. O sistema foi instrumentado com inversor de frequência WEG CFW08 para controle do ventilador, termo-anemômetro digital Instrutherm TAD-500 para medições de velocidade e manômetro diferencial HT-1890 para medições de pressão. Foram testados sete comprimentos de atenuadores celulares (60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 cm), todos construídos em chapa galvanizada e lã de vidro Isover IsoSound. Cada atenuador foi submetido a 11 rotações diferentes do ventilador, com três repetições por ensaio, totalizando 231 medições de pressão diferencial e 3.696 medições de velocidade. Os dados foram processados em planilhas próprias, que determinaram massa específica, viscosidade, número de Reynolds, fator de atrito e perda de carga.

3. Resultados e Discussão

Os resultados mostraram alta reprodutibilidade dos ensaios, com variação máxima de $\pm 3\%$. Foram obtidas curvas de pressão diferencial em função do número de Reynolds para cada comprimento de atenuador, ajustadas por polinômios de segundo grau. Observou-se que o fator de atrito médio apresentou valores decrescentes com o aumento do comprimento do atenuador, variando entre 0,285 (para 60 cm) e 0,154 (para 240 cm). A equação geral proposta para o cálculo da perda de carga é expressa por: $\Delta P = f \times (L / Dh) \times (G^2 / 2ve)$ onde f é o fator de atrito médio experimental, L é o comprimento do atenuador, Dh é o diâmetro hidráulico do vão livre, G é a velocidade mássica e ve é o volume específico do ar na entrada. Essa relação fornece resultados mais precisos do que os métodos empíricos tradicionalmente empregados pelos fabricantes, permitindo otimização de desempenho e economia de energia em sistemas de ventilação.

4. Conclusões

O estudo apresentou uma metodologia inédita e validada experimentalmente para o cálculo da perda de carga em atenuadores celulares. Os resultados demonstram que a abordagem proposta é precisa, reprodutível e aplicável a diferentes configurações de sistemas de ventilação e controle de ruído. Além de oferecer uma ferramenta de cálculo prática, o trabalho contribui para a integração entre as áreas de engenharia mecânica e acústica aplicada, fornecendo subsídios técnicos para projetos mais eficientes e sustentáveis.

Referências

FOX, R. W.; MCDONALD, A. T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. LTC, 2001. INCROPERA, F. P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa. LTC, 2008. KAYS, W. M.; LONDON, A. L. Compact Heat Exchangers. Krieger, 1994. MELLO, E. A. S. F. Perda de Carga Provocada por Equipamentos para Controle de Ruído. Monografia de Graduação – USF, Campinas, 2011.